

**РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГОСУДАРСТВА**

Хамрохужаева Ситорабону Темур кизи

Студентка, Ташкентский финансовый институт

E-mail: sitorabonu.khamrokhujajeva@gmail.com

Аннотация. Коммерческие банки выполняют ряд операций с денежными средствами не только на территории одной страны, но также и за ее пределами. Значимость банков в содействии укреплению сотрудничества с иностранными государствами и организациями очевидна, при этом существует ряд направлений и задач банковской системы, которые необходимо рассмотреть для того, чтобы оценить уровень поддержки развития внешней экономики страны.

Ключевые слова: банковская система, внешняя экономика, денежные средства, операции коммерческих банков.

Одним из важнейших драйверов развития экономики страны является укрепление международных связей и сотрудничества, которые допустимы только в условиях открытой экономики с действующими рыночными механизмами. При этом международные расчеты, инвестирование, кредитование, а также другие инструменты внешнеэкономического финансирования способны эффективно применяться только при качественном и полноценном функционировании банковской системы страны.

Во многих странах банковская система двухуровневая, так Центральный банк является высшим надзорным органом и регулятором деятельности коммерческих банков. Кроме того, существуют небанковские

кредитные организации, которые также расширяют банковскую инфраструктуру государства. [1, с. 2]

Коммерческие банки, в свою очередь, выполняют в совокупности следующие традиционные для себя функции:

- Привлечение временно свободных денежных средств населения;
- Размещение привлеченных средств для финансирования определенных целей на принципах кредитования;
- Осуществление расчетно-кассовых операций.

Банки являются одним из основных агентов на финансовом рынке как отдельно взятой страны, так и на глобальном уровне, поэтому успешное развитие внешнеэкономических связей государства напрямую зависит от взаимодействия коммерческих банков с иностранными органами и лицами, при этом банки осуществляют также ряд нетрадиционных операций, в том числе с применением иностранной валюты и при поддержке международных финансовых институтов. Ярким примером являются факторинг, когда коммерческий банк покупает неоплаченные требования поставщика за экспортируемую продукцию сразу же после ее отгрузки, в последующем решая вопросы получения денег с покупателя; валютный своп и форвард; валютные фьючерсы, опционы и так далее [2, с. 7].

Другим важным направлением деятельности коммерческих банков в рамках международного сотрудничества является обеспечение экономической безопасности в стране, а также противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Данный аспект является особенно важным для обеспечения национальной безопасности, а также повышения прозрачности на рынке финансовых услуг. В соответствии с принципами финансовой политики стран мира, банковская

система выполняет следующие функции для обеспечения безопасности в интегрированной системе регионального и международного движения денежных средств:

— регулирование, контроль и надзор за деятельностью основных субъектов финансового рынка — кредитных финансовых организаций и некредитных финансовых организаций; [3, с.348]

— проведение анализа, мониторинга и разработка новых методов контроля движения денежных средств в стране и за ее пределами;

— развитие международного сотрудничества, а также налаживание системы предоставления информации зарубежным странам о данных по подозрительным операциям по их запросу;

— ратификация международных актов и соглашений, а также создание эффективной национальной законодательной базы по вопросам экономической безопасности;

— закрепление возможности незамедлительного замораживания средств, наложения ареста и конфискации активов, предназначенных для финансирования террористической деятельности [4];

— и другие функции.

Таким образом, коммерческие банки являются ключевым звеном в системе интеграции страны в международное экономическое пространство. Известно, что основой любого проводимого в стране процесса является наличие соответствующей институциональной базы. Так как банковская система обеспечивает перемещение денежных ресурсов как в национальной, так и в иностранной валюте, одной из ее задач является установление связей с зарубежными финансовыми институтами для выполнения определенных операций. Исходя из этого, контроль за проводимыми действиями и мониторинг степени легальности и безопасности проводимых сделок также переходит в компетенции коммерческих банков. Можно заключить, что мероприятия государства по

развитию внешней экономики невозможно без соответствующего функционирования банковской сектора государства.

Список использованной литературы:

1. Басова София Евгеньевна «Роль банковской системы в развитии экономики: мировой и российский опыт» // Электронная наука. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bankovskoy-sistemy-v-razviti-ekonomiki-mirovoy-i-rossiyskiy-opyt>, с. 13
2. Гунько Е.В., Норин В.Г. «Место и роль банковской системы в развитии внешнеторговой деятельности предприятий» // Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний. – 2017. – № 1(2); URL: customs.esrae.ru/4-16, с. 12
3. Разумова, М. А. «Стратегическая роль банковской системы в обеспечении экономической безопасности» / М. А. Разумова // Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности: Сборник научных статей II Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 2018 г, с. 345-349.
4. Интернет-ресурс:
https://www.banki.ru/wikibank/spetsialnyie_rekomendatsii_fatf/